

PROGRAMA TEMPO PROFUNDO: RELATO DE EXPERIÊNCIA DAS AÇÕES DE ENSINO E EXTENSÃO EM GEOCIÊNCIAS

Paula Oddone Souza¹, Everton Fernando Alves¹, Gabriel Teofilo-Guedes², Lucas Freire Teodosio³, Carolina Zabini^{1,2}

RESUMO

Este estudo relata as ações de ensino e extensão universitária em Geociências desenvolvidas por estudantes de graduação, pós-graduação e docentes no “Programa Tempo Profundo” (PTP) do Instituto de Geociências da Unicamp. O PTP é um projeto interdisciplinar de divulgação científica que visa difundir o conhecimento geocientífico e incentivar a cidadania ativa em relação ao meio ambiente. Apresentamos as principais ações do programa nos últimos anos, que perpassam diversas estratégias educativas e de divulgação científica, como: produção de cursos de extensão e materiais didáticos, participação de eventos e congressos, elaboração e oferecimento de oficinas e exposições, além da produção e veiculação de conteúdos científicos semanais nas mídias sociais. O projeto tem contribuído para divulgar as geociências e sua importância, e para a formação profissional dos alunos envolvidos, promovendo um maior engajamento, compreensão e pensamento crítico sobre a relação entre sociedade e meio ambiente, assim como o desenvolvimento de habilidades sociais.

Palavras-chave: educação em geociências, extensão universitária, divulgação científica.

INTRODUÇÃO

O enfrentamento da crise ambiental global exige uma mudança nos paradigmas da relação entre sociedade e natureza. Obstáculos como a necessidade de transformar valores sociais e a relação com o meio ambiente são desafios para um desenvolvimento sustentável. Práticas educativas, incluindo a divulgação científica, são essenciais para promover uma nova compreensão ambiental (JACOBI, 2007) e garantir qualidade de vida para as gerações futuras (UN, 2015).

Apesar de menos visíveis, as geociências são essenciais para a conservação da geodiversidade e o bem-estar humano (BRILHA *et al.*, 2018; GRAY, 2018). Além disso, O registro geológico é fundamental para entender eventos passados e prever fenômenos climáticos, destacando a necessidade de tornar os estudos das Ciências da Terra acessíveis para decisões informadas sobre o meio ambiente (JACOBI, 2007).

Despertar e manter o interesse dos estudantes em Geociências é desafiador e requer diversas estratégias. As atividades de ensino não formal podem ser uma ferramenta valiosa nesse processo (van der HOEVEN KRAFT, 2017). O Programa Tempo Profundo (PTP), iniciado em 2018 no Instituto de Geociências (IG) da Unicamp, visa divulgar as Geociências por meio da extensão universitária. Usando várias abordagens pedagógicas, o programa busca conscientizar estudantes do Ensino Básico e outros

¹ Programa de Pós-Graduação em Ensino e História de Ciências da Terra, Instituto de Geociências (UNICAMP).

² Programa de Pós-Graduação em Geociências, Instituto de Geociências (UNICAMP).

³ Curso de graduação em Física, Instituto de Física Gleb Wataghin (UNICAMP).

grupos sobre temas como evolução, paleontologia e a história da Terra, sempre conectando esses temas ao contexto atual. Este trabalho apresenta um relato de experiências do PTP na divulgação das Geociências, destacando as estratégias pedagógicas empregadas e oferecendo considerações finais sobre os progressos do projeto e sugestões para futuras ações.

METODOLOGIA

O presente trabalho é um estudo qualitativo do tipo Relato de Experiência, focado nas atividades do Programa Tempo Profundo do IG-Unicamp. Esse método descreve, por meio de um texto narrativo, vivências significativas e relevantes para a pesquisa (GIL, 2008; MUSSI; FLORES; ALMEIDA, 2021). Ele oferece insights sobre fenômenos específicos e possibilidades de intervenção na área de estudo.

Relatos de experiência são usados nas Geociências para compartilhar aprendizados e reflexões de práticas como estágios, atividades de campo ou ações extensionistas (MUSSI; FLORES; ALMEIDA, 2021). Eles destacam desafios, estratégias, lições aprendidas e contribuições para o desenvolvimento profissional e acadêmico dos autores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Panorama do Programa Tempo Profundo

O PTP, do Instituto de Geociências (IG), é um projeto interdisciplinar de divulgação científica que oferece oficinas, conversas, eventos e exposições, tanto online quanto presenciais, além de mídias e materiais didáticos. O projeto surgiu para melhorar a compreensão das pessoas sobre o tempo geológico, crucial para entender a complexidade da vida e suas interações com fenômenos geológicos. Logo, a criação de estratégias variadas de divulgação científica é essencial para aumentar o acesso ao conhecimento geocientífico e promover uma cidadania mais consciente.

As atividades do PTP se fundamentam na teoria Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), visando desenvolver o letramento geocientífico e facilitar a compreensão das relações entre sociedade, tecnologia, ciência e ambiente. Essas estratégias buscam equipar os participantes com habilidades para tomar decisões informadas, essenciais para a cidadania (HODSON, 2013; MARANDINO; PEDRETTI; NAVAS IANNINI, 2023).

Durante a pandemia, o PTP adaptou suas atividades para o formato digital, iniciando redes sociais, realizando oficinas virtuais e publicando material paradidático. O programa realiza 2 grandes eventos

anuais para disseminar as Geociências através de diversas atividades como oficinas, palestras, rodas de conversa, design e apresentação de games e exposições científicas, consolidando parcerias ao longo do tempo. É claro, tudo isso, graças às sólidas parcerias que a equipe do projeto cultivou ao longo da história deste programa. Em 2021, foi oficialmente reconhecido como programa de extensão no IG-Unicamp.

Atividades de ensino não-formal

Produção de cursos de extensão

Em 2023, foi criado um curso online de extensão de 20 horas, "Desvendando a formação de fósseis", destinado ao público geral e professores do ensino médio. O curso, oferecido pela Extecamp via plataforma Moodle, aborda os fundamentos da Paleontologia, Geologia e Biologia, com 17 aulas e atividades práticas para reforçar o conteúdo. O material didático utiliza o acervo e laboratórios do Instituto de Geociências da Unicamp, promovendo a difusão do espaço e acervo do Instituto à comunidade.

Produção de materiais didáticos

O programa visa produzir materiais paradidáticos para divulgar as Geociências. Em 2021, lançou o primeiro volume da *Cartilha de Geociências* (ZABINI, 2021) (Fig. 1), que tem sido amplamente distribuída e já conta com apoio para novos volumes (FAEPEX 3162/23). A contação de histórias tem se mostrado eficaz para engajar o público, pois os temas são atrativos e estimulam a curiosidade e imaginação dos leitores (STEWART; NEILD, 2013).

Figura 1 - Imagem de capa da Cartilha de Geociências (Vol. 1).

Fonte: Zabini (2021).

Oficinas do Programa Tempo Profundo

Uma das principais atividades do PTP é a oferta de oficinas para diferentes faixas etárias do Ensino Básico, abordando temas das Geociências de acordo com a BNCC, como o ciclo das rochas, evolução da vida, catástrofes ambientais e diversidade de espécies (BRASIL, 2018). As oficinas são interativas e lúdicas, voltadas tanto para crianças e jovens quanto para adultos, promovendo a alfabetização científica em espaços não formais (MARQUES; MARANDINO, 2018).

As oficinas atendem públicos a partir de 6 anos e exploram temas como a diversidade dos dinossauros, paleobiogeografia, "pokémons" inspirados em formas de vida antigas, o tempo geológico, o trabalho de paleontólogos, arte com origamis de fósseis e o ciclo das rochas.

Diálogo com a comunidade

IG na Praça

O projeto “IG na Praça”, promovido pelo IG da Unicamp, é uma iniciativa de extensão universitária que busca aproximar a comunidade acadêmica do público em geral, mostrando a universidade como um espaço acessível e de educação gratuita (Figuras 2A e 2B).

A primeira edição ocorreu em 4 de maio de 2024, na Praça José Bonifácio, em Campinas, com a participação de professores e estudantes, oferecendo informações sobre os cursos de Geologia e Geografia e formas de acesso à Unicamp. A escolha do local, em frente à Catedral Metropolitana de Campinas Nossa Senhora da Conceição, foi estratégica para garantir maior visibilidade e interação com a comunidade local.

No evento, foram distribuídos materiais sobre os cursos e formas de ingresso, além de exposições de amostras de rochas e um mapa geológico de Campinas. O projeto também contou com a participação do Tempo Profundo para engajar crianças e jovens.

XVII, XVIII e XIX UNICAMP de Portas Abertas (UPA)

Em 2022, o PTP participou do UNICAMP de Portas Abertas (UPA), realizando uma atividade de apresentação do tempo geológico com amostras de rochas, fósseis e réplicas (Figuras 2C e 2D). Em parceria com a Faculdade de Tecnologia (FT-UNICAMP), foram usados QR codes para visualizar modelos em Realidade Aumentada de organismos fossilizados.

Em 2023 e 2024, o PTP ofereceu oficinas sobre o tempo geológico e pegadas de organismos, curiosidades sobre os ambientes dos dinossauros, além de apresentar materiais didáticos e ferramentas usadas no programa. Essas atividades ajudaram a popularizar e engajar o público nas geociências, promovendo o conhecimento e a conscientização das Ciências da Terra.

II Museus da Unicamp de Portas Abertas (MUPA)

O Museu da Unicamp de Portas Abertas (MUPA) é um evento de extensão universitária voltado à divulgação científica e cultural, destinado a famílias, crianças e jovens (Figuras 2E, 2F e 2G). Realizado em diversos espaços da Unicamp, oferece visitas a laboratórios, museus, oficinas e demonstrações, aproximando a produção científica da comunidade e destacando a importância dos espaços não formais de ensino (COSTA; ROCHA, 2021). O PTP participou da segunda edição, em novembro de 2023, com oficinas, atividades de musicalização, pintura de seixos, rodas de conversa e pintura facial.

4º Congresso de Extensão e Cultura da UNICAMP

A equipe tem participado de eventos científicos na área de extensão universitária, apresentando pôsteres e sessões orais sobre as atividades de disseminação das Geociências (AROUCA *et al.*, 2022).

Figura 2 - Registro fotográfico das atividades de extensão do Programa Tempo Profundo. Ação “IG na praça” para a conscientização popular sobre o acesso aos cursos universitários do IG-Unicamp (A e B). Ação “Espiral do tempo profundo” (C e D). Participação nos eventos Unicamp de Portas Abertas (E e F), Museus da Unicamp de Portas Abertas (G e H) e 4º Congresso de Extensão e Cultura da Unicamp (I).

Fonte: Autores (2024).

Exposições

Exposições “Tempo profundo” e “Paleontologia das Coisas”

O PTP criou as propostas de duas exposições, intituladas “Tempo profundo” e “Paleontologia das Coisas”. Ambas visam a abordagem de temas de interesse geocientífico e paleontológico; a primeira, demonstrando a relação das mudanças climáticas atuais com as que já ocorreram no passado, e a segunda, trazendo as geociências para o contexto do cotidiano. A realização de exposições se justifica para abranger maiores públicos do que o que o PTP consegue atingir em suas ações anuais e trazer à concretude os

conceitos virtuais divulgados. Os espaços museológicos permitem a promoção de diálogos e interações benéficas à promoção da aprendizagem, e por isso são ideais para os objetivos do PTP.

Exposição “Dinossauros (?) no IG”

Esta exposição sobre dinossauros, realizada pela equipe do PTP, ocorreu em 2018 no IG da Unicamp e contou com a curadoria da professora Carolina Zabini. Abordaram-se aspectos da diversidade, evolução, ecologia e comportamento dos dinossauros (PICANÇO, 2018). A exposição contou com textos explicativos e arte gráfica de Claudinei Fernandes de Oliveira, além de miniaturas realistas de dinossauros produzidas pelo Paleontólogo Prof. Dr. Luiz Anelli, do IG-USP. Dentre os visitantes espontâneos e grupos escolares, recebemos cerca de nove mil pessoas.

Figura 3 - Exposições Paleontologia das Coisas (A) e Dinossauros no IG-Unicamp (B).

Fonte: Autores (2024).

Redes Sociais

O PTP promove a produção e divulgação de conteúdos geocientíficos em sua rede social no Instagram com posts sobre fatos e curiosidades das geociências para o público infanto-juvenil. A equipe elabora imagens através da plataforma Canva, juntamente com textos explicativos. Temas de interesse desses posts incluem astronomia, métodos de datação, tipos de rocha, paleoambientes, extinções, fósseis, evolução, megafauna, paleoantropologia e meio ambiente.

O PTP está no Instagram desde 2020 e tem crescido nessa rede social ao longo dos anos. Quanto às *publicações*, as Figuras 4(d) e 5(d) demonstram que, em 2023, houve 45 publicações com mais de 60 curtidas, um número superior ao registrado nos anos anteriores. No que diz respeito ao *alcance*, em 2023, o número de publicações que ultrapassaram 400 contas atingidas totalizou 42, superando os valores observados em 2020, 2021 e 2022, como pode ser visto nas Figuras 4 e 5.

Figura 4 - Histogramas de curtidas em publicações do Instagram do Programa Tempo Profundo: (a) 2020; (b) 2021; (c) 2022; e

(d) 2023.

Fonte: Autores (2024).

Em relação às *curtidas*, expressas na Figura 4, as médias de curtidas para os anos de 2020, 2021, 2022 e 2023 são, respectivamente, 26,61 (20,93), 10,50 (8,95), 26,02 (14,90) e 67,21 (31,40). Já as médias de *alcances* nesses anos são de 16,36 (5,07), 239,17 (2667,3), 223,63 (124,02) e 858,18 (2667,3), respectivamente (Fig. 5).

Figura 5 - Histogramas de alcance de publicações do Instagram do Programa Tempo Profundo: (a) 2020; (b) 2021; (c) 2022; e (d) 2023.

Fonte: Autores (2024).

Conforme os dados apresentados, observa-se um crescimento orgânico na rede social do PTP, já que não há investimento em impulsionamento pago das publicações. Entre os fatores que podem explicar o aumento do engajamento estão o crescimento e a profissionalização da equipe de produção, que passou de 4 integrantes em 2020 para 8 em 2023, resultando em uma melhora na qualidade dos conteúdos publicados.

CONCLUSÃO

O PTP contribui para a formação dos alunos de graduação, aprimorando suas habilidades em comunicação e divulgação científica. Os estudantes envolvidos no programa têm desenvolvido, ao longo do tempo, habilidades para discutir, ensinar, aprender e divulgar temas das Geociências adaptados para diferentes públicos.

As abordagens de divulgação e letramento científico do programa permitem a interação dos participantes e são ajustadas ao contexto do público-alvo, visando despertar interesse nas temáticas abordadas. O programa melhora continuamente suas estratégias pedagógicas e planeja, para o futuro, criar indicadores para avaliar a efetividade das ações, analisar métricas das redes sociais e publicar em periódicos científicos.

REFERÊNCIAS

AROUCA, F. O.; TEODOSIO, L. F.; FURTADO–CARVALHO, A. B.; ALVES, E. F.; ZABINI, C. Popularização das geociências pelo instagram: uma análise das postagens do Programa “Tempo Profundo” do IG–Unicamp. In: IV Congresso de Extensão e Cultura da Unicamp, 4., 2022, Campinas. Anais... Campinas: PROEC/Unicamp, 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018.

COSTA, P.; ROCHA, M. A tecnologia digital chega aos museus: tendências e padrões no ensino de ciências. *Revista Tecnologia e Sociedade*, v. 17, n. 46, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3895/rts.v17n46.12328>.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GRAY, M. The confused position of the geosciences within the “natural capital” and “ecosystem services” approaches. *Ecosystem Services*, v. 34, p. 106-112, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2018.10.010>.

BRILHA, J.; GRAY, M.; PEREIRA, D. I.; PEREIRA, P. Geodiversity: An integrative review as a contribution to the sustainable management of the whole of nature. *Environmental Science & Policy*, v.

86, p. 19-28, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2018.05.001>.

HODSON, D. Don't Be Nervous, Don't Be Flustered, Don't Be Scared. Be Prepared. *Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education*, v. 13, n. 4, p. 313–331, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/14926156.2013.845327>.

JACOBI, P. R. Educar na sociedade de risco: o desafio de construir alternativas. *Pesquisa em educação ambiental*, v. 2, n. 2, p. 49-65, 2007. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.18675/2177-580X.vol2.n2.p49-65>.

MARANDINO, M.; PEDRETTI, E.; NAVAS IANNINI, A. M. Representing biodiversity in science museums: perspectives from an STSE lens. *International Journal of Science Education, Part B*, v. 13, n. 4, p. 362–380, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/21548455.2023.2179381>.

MARQUES, A. C. T. L.; MARANDINO, M. Alfabetização científica, criança e espaços de educação não formal: diálogos possíveis. *Educação e Pesquisa*, v. 44, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1678-4634201712170831>.

MUSSI, R. F. de F.; FLORES, F. F.; ALMEIDA, C. B. de. Pressupostos para a elaboração de relato de experiência como conhecimento científico. *Práxis Educacional, Vitória da Conquista*, v. 17, n. 48, p. 60-77, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.22481/praxisedu.v17i48.9010>.

PICANÇO, J. Coleções de Fósseis de A a Z (de Aldrovandi à Zabini). *PaleoMundo*, 2018. Disponível em: <https://www.blogs.unicamp.br/paleoblog/2018/04/10/colecao-de-rochas-minerais-e-fosseis/>.

PINHO DE ALMEIDA, L. A extensão universitária no Brasil: processos de aprendizagem a partir da experiência e do sentido. *Diversité REcherches et terrains*, n. 7, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.25965/dire.692>.

STEWART, I. S.; NIELD, T. Earth stories: context and narrative in the communication of popular geoscience. *Proceedings of the Geologists' Association*, v. 124, n. 4, p. 699-712, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.pgeola.2012.08.008>.

TEODOSIO, L. F.; AROUCA, F. O.; JUNIOR, J. V. de A.; SILVA, L. F. L. da; GOMES DE OLIVEIRA, J. G. de; ZABINI, C. Uma Proposta de Fator de Impacto para Instagram. In: 46º Congresso Brasileiro de Ciências Da Comunicação, 46., Belo Horizonte, 2023. Anais... Belo Horizonte: PUCMinas, 2023. Disponível em: https://sistemas.intercom.org.br/pdf/link_aceite/nacional/11/0815202321112564dc142d6c4f9.pdf

ZABINI, C. (Org). Cartilha de Geociências. Entendendo as geociências. V. 1. Campinas, SP: BCCL/Unicamp, 2021. Disponível em: <https://sites.google.com/view/programa-tempo-profundo/cartilha-de-geoci%C3%A2ncias>.